

AYRIM HARAKATGA DOIR MASALALARNI YECHISH

Rahmonova Farog'at Axadjonovna

Farg'ona viloyati Bag'dod tumani 46-maktabning
Matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada harakatga doir masalalarning turlari va ularni yechish usullari misollar yordamida bayon etilgan.

Kalit soʻzlar: tezlik, masofa, vaqt, tenglama, oqim boʻylab, oqimga qarshi, harakat.

Masalani bir necha usul bilan yechish ishi masala yechish metodini yaxshi tushunishga yordam beradi, oʻquvchilarni tashabbuskorligini, masala yechish usullariga nisbatan topqirlik qobiliyatini rivojlantiradi.

Masala yechishning turli usullariga oʻtishda oʻquvchilarga taklif etilgan usullarga katta eʼtibor berish, ularni tahlil qilish, baho berish, eng sodda va ratsional usullar topgan oʻquvchilarni ragʻbatlantirish kerak.

Endi ayrim harakatga doir masalalar yechilishlari bilan tanishib chiqaylik. Masala shartida berilgan son miqdorlar natural son, kasr sonlar ham boʻlishi mumkin. Bizning asosiy maqsadimiz shu guruh masalalardagi umumiylikni qayd etib yechilish yoʻllarini koʻrsatishdan iboratdir.

Tezlikni aniqlash

Elementar masala. Kema suvning oqimi boʻylab soatiga 20 km, suvning oqimiga qarshi soatiga 15 km tezlik bilan yurdi. Suvning oqim tezligini toping.

Yechilishi: kemaning oqim boʻylab tezligi, kemaning oʻzining tezligi bilan oqim tezligining yigʻindisiga teng boʻladi; oqimga qarshi borgan vaqtdagi tezligi esa bularning ayirmasiga teng. Shundan koʻrinadiki, kemaning oqim boʻylab yurgan tezligi bilan oqimga qarshi tezligi orasidagi farqi oqimning ikkilangan tezligiga teng.

Demak, suvning tezligi $\frac{20-15}{2} = 2.5$ km boʻlar ekan.

1-masala. Qayiq turgʻun suvdan soatiga 7 km dan suza oladi. U ikki punkt orasidagi masofani oqim boʻylab suzib oʻtish uchun oqimga qarshi suzganiga qaraganda $2\frac{1}{2}$ marta kam vaqt sarf qiladi. Suv oqimining tezligini toping.

Yechilishi:

Oqim bo`ylab qayiq 1 soatda MC masofani o`ta oladi, buning $DC = 7$ km bo`lagi qayiqning o`z tezligi bo`lib, MD bo`lagi esa oqim tezligidir. Xuddi shunday AB masofani, qayiq oqimga qarshi $2\frac{1}{2}$ soatda o`tadi. Agar oqim bo`lmaganda edi, u $2\frac{1}{2}$ soatda undan katta bo`lgan $AN = 17\frac{1}{2}$ km masofa o`tgan bo`lar edi. Bu $17\frac{1}{2}$ km ni qayiq o`z xarakati hisobiga 1 soatda ($CD = BD = 7$ km) va suv oqimi hisobiga $3\frac{1}{2}$ soatda ($MD = AD$ va $BN = 2\frac{1}{2} AD$) o`ta oladi. Demak, suv oqimining $3\frac{1}{2}$ soatdagi tezligi : $10\frac{1}{2}$ km, ya`ni bir soatdagi tezligi esa $10\frac{1}{2} : 3\frac{1}{2} = 3$ km bo`ladi.

Xuddi shu tipga quyidagi masalalarni ham kiritish mumkin.

2-masala. Suv soatiga 3 km tezlik bilan oqadi; qayiq bilan suvning oqimi bo`ylab ma`lum masofani bosib o`tishi uchun oqimga qarshi suzishga qaraganda 3 marta kam vaqt kerak bo`ladi. Qayiqning turg`un suvdagi tezligini toping.

3-masala. Qayiq suvning oqimi bo`ylab ketayotib ikki punkt orasini $4\frac{1}{2}$ soatda o`tgan. Orqaga qaytayotib shu masofani 6 soatda o`tgan. Suvga tashlangan yog`och suvning oqimi bo`ylab shu masofani qancha vaqtda o`tgan?

Uchrashma harakatga doir masalalar

Elementar masala. Qishloqdan shaxargacha masofa 45 km. bir vaqtda bir-biriga qarama-qarshi bo`lib, piyoda va velosipedchi yo`lga chiqdi. Piyodaning tezligi soatiga 5 km, velosipedchiniki esa 10 km. qancha vaqtdan keyin ular uchrashadilar?

Yechilishi :

Piyoda bilan velosipedchi orasidagi masofa xar soatda $10+5$ (km) qisqaradi. Piyoda bilan velosipedchi tezliklari yig`indisi, 45 km ichida necha marta bo`lsa, ular uchrashguncha shuncha vaqt o`tadi: $\frac{45}{10+5} = 3$ soat. Javob: 3 soatdan keyin uchrashadilar.

1-masala. Bir poyezd ikkinchi ro`paradan kelayotgan poyezdning yonidan o`tib borayotir; birinchisi soatiga 50 km tezlik bilan, ikkinchisi esa 58 km tezlik bilan

xarakatlanmoqda. Birinchi poyezddagi yo`lovchi ikkinchi poyezdning 10 sekundda o`tib ketganini kuzatgan. Ikkinchi poyezdning uzunligini toping.

Yechilishi. Ikkinchi poyezd 10 sekund davomida birinchi poyezddagi kuzatuvchi yonidan xar ikkala poyezd tezliklarining yig`indisiga teng bo`lgan tezlik bilan o`tgan. Demak, ikkinchi poyezdning uzunligi

$$\frac{(50+58) \cdot 1000 \cdot 10}{60 \cdot 60} = \frac{10800}{36} = 300 \text{ m}$$

Javob: ikkinchi poyezd uzunligi 300 m.

2-masala. Qo`qondan marg`ilongcha bo`lgan masofa 75 km. ertalab soat 9 da qo`qondan velosipedchi yo`lga chiqqan. Ertalab soat 9 dan 36 minut o`ganda esa , Marg`ilondan ikkinchi velosipedchi yo`lga tushgan va brinchidan soatiga $2\frac{1}{2}$ km dan kam yo`l yurgan. Velosipedchilar tush vaqtida uchrashganlar, ular Marg`ilondan qancha masofada uchrashganlar, xar biri necha km tezlik bilan yurgan, birinchisi Marg`ilonga qachon yetib kelgan?

Yechilishi: ikkinchi velosipedchi birinchiga qaraganda soatiga $2\frac{1}{2}$ km dan kam yo`l yurgan. Uchrashish paytigacha u, $12-9\frac{3}{5}=2\frac{2}{5}$ soat yurgan. Agar birinchi velosipedchi ikkinchisining tezligigacha tezlik bilan yurganda edi, u 3 soatda $(12-9)7\frac{1}{2}$ km $\left(2\frac{1}{2} \cdot 3=7\frac{1}{2}\right)$ kam yurgn bo`lar edi. Demak, agar xar ikkala velosipedchi, ikkinchi velosipedchining tezligidek tezlik bilan yurganlarida edi, $5\frac{2}{5}$, ya`ni $\left(3+2\frac{2}{5}=5\frac{2}{5}\right)$ soatda $75-7\frac{1}{2}$, ya`ni $67\frac{1}{2}$ yo`l o`tgan bo`lar edilar. Bundan ikkinchi velosipedchining tezligi $67\frac{1}{2}:5\frac{2}{5}=12\frac{1}{2}$ km/soat ekanligi kelib chiqadi. Uchrashuv Marg`ilondan 30 km masofa $\left(12\frac{1}{2} \cdot 2\frac{2}{5}=30\right)$ bo`lgan. Birinchi velosipedchining tezligi $\frac{75-30}{3}=15$ km/soat bo`lib, uchrashganlaridan 2 soat $(30:15=2)$ keyin, ya`ni kunduzgi soat 2 da Marg`ilonga yetib borgan.

Quvlab yetishga doir xarakatlar.

Elementar masala. Otasi o`g`lini shaxardan kitoblar olib kelish uchun yuborgan. Lekin qaysi kitoblarni olib kelish kerakligini aytishni unutgan. 3 soat o`tib o`zi velosipedda quvib ketgan. Agar o`g`li bir soatda 5 km , otasi esa bir soatda 8 km yursa, otasi o`g`lini necha soatda quvlab yetadi?

Yechilishi: o`g`li uch soatda 15 km ($3 \cdot 5 = 15$) yurdi, otasi esa xar soatda uch km dan ortiq ($8 - 5 = 3$) yuradi. Ortiqcha 15 km ni yurib o`tishi uchun otasiga 5 soat ($15 : 3 = 5$) vaqt sarf qilishi kerak bo`ladi, ya`ni $\frac{5 \cdot 3}{8 - 5} = 5$ soat.

1-masala. It tulkini quvlab borayotir, lekin ular orasidagi masofa itning yuz marta sakraganida o`tadigan masofaga teng. It uch marta sakraganida, tulki 5 marta sakraydi, biroq, uzunlik jixatidan itning olti marta sakrashi tulkinging 11 marta sakrashiga teng edi. It tulkini qancha sakrashda quvlab yetadi?

Izoh: bu masalaning qiyinligi shundaki, vaqt ham masofa ham bir xil birlik bilan, ya`ni sakrash bilan ifodalangan. Bu tushunchalarni almashtirish yaramaydi. Bu qiyinlik itning sakrashini tulkinging sakrashiga va teskarisiga aylantirish kerak bo`lganligidan yana murakkablashadi.

Endi masalaning yechilishini ko`raylik.

Yechilishi: 1) tulki 5 marta sakraganda it uch marta sakraydi.

Demak, it olti marta sakraganda tulki 10 marta sakrar ekan.

1) Itning 6 marta sakragani uzunlik jixatidan tulkinging 11 marta sakraganiga teng. demak, it 6 marta sakraganida tulkiga, uning bir sakrashi miqdorida yaqinlashib boradi (uzunlik jixatidan).

2) Tulkinging 11 sakragani uzunlik jixatidan itning 6 sakrashiga teng. Demak, tulkinging bir sakrashi uzunlik jixatidan itning $\frac{6}{11}$ sakrashiga teng.

3) It 6 sakrashda tulkiga o`z sakrashining $\frac{6}{11}$ qismi qadar yaqinlashadi, bir sakrashida $\frac{6}{11 \cdot 6} = \frac{1}{11}$ bo`lagi qadar yaqinlashib boradi.

4) It qancha sakraganda tulkiga yeta olishini bilish uchun, itning 100 ta sakrashini $\frac{1}{11}$ it sakrashiga bo`lish kerak, shunda masalada qo`yilgan savolga $\frac{100 \cdot 11}{1} = 1100$ sakrashda degan javobni olamiz.

Bu yechimning turli xil variantlari bo`lishi mumkin. Ularning ayrimlarini keltirib o`tamiz.

1-variant. It o`zining 6 sakrashida tulkiga, uning bir sakrashi miqdorida yaqinlashib boradi, ya`ni it bir sakraganda tulkinging $\frac{1}{6}$ sakrashi qadar yaqinlashib boradi. Itning 100 sakrashini tulki sakrashiga aylantiramiz: $\frac{100 \cdot 11}{6} = \frac{1100}{6}$ va buni $\frac{1}{6}$ ga bo`lsak, 1100 it sakrashi kelib chiqadi.

2-variant. Ham itning, ham tulkinging tezliklari bir vaqtda bo`lgan sakrashlariga teskari proporsionaldir ($\frac{1}{6} : \frac{1}{11} = 11 : 6$) ya`ni itning tezligi tulkinging tezligiga

$(3 \cdot 11) : (5 \cdot 6) = 11 : 10$ kabi nisbatda bo`ladi. Demak, it xar bir sakrashida tulkiga uning $\frac{1}{11}$ sakrashicha $\left(1 - \frac{10}{11} = \frac{1}{11}\right)$ yaqinlashib boradi, tulkini $100 : \frac{1}{11} = 1100$ sakrashda quvlab yetgan..

3-variant. 1) it o`zining olti sakrashida tulkiga, uning bir sakrashicha miqdorda yaqinlashib boradi.

2) it 66 sakrashda tulkinging 11 sakrashi qadar yo`lni ($6 \cdot 11 = 66$) ortiq o`tadi.

3) tulkinging ikki sakrashi itning 6 sakrashiga teng. Demak, it o`zining 66 sakrahida tulkiga qaraganda o`zining 6 sakrashi miqdorida ortiq yo`l bosadi.

4) it o`zining bir sakrashida tulkiga ikki sakrashi miqdorida ($66 : 6 = 11$) yaqinlashadi.

5) it tulkini 1100 sakrashda ($100 \cdot 11 = 1100$) quvlab yetadi.

2-masala. Piyoda kishi A dan B ga qarab yo`lga chiqdi. 12 soatdan keyin A dan B ga qarab avtomobil jo`nab ketdi. Avtomobil piyoda kishiga qaraganda 5 marta tezroq yuradi. Necha soatdan keyin avtomobil piyodani quvib yetadi?

Yechilishi: piyoda yuruvchi 12 soatda, avtomobilni 5 marta kamroq vaqtda, ya`ni $\frac{12}{5}$ soatda yuradigan yo`lni yurgan. Avtomobilning tezligi 1 va piyodaning tezligi $\frac{1}{5}$ deb qabul qilinsa, avtomobil piyodani xar soatda o`z tezligining $\frac{4}{5}$ ga $\left(1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}\right)$ yaqinlashib boradi. Piyodaning 12 soatda yurgan masofasini avtomobilning tezligi orqali ifodalasak, $\frac{12}{5}$ ga teng bo`lib, avtomobil piyodani o`zi yura boshlagandan 3 soat $\left(\frac{12}{5} : \frac{4}{5} = 3\right)$ o`tgandan keyin, yoki piyoda yuraboshlagandan 15 soat ($12 + 3 = 15$) o`tgandan keyin quvlab yetadi.

Adabiyotlar:

1. Xaydarov B. Q. Matematika 5-sinf : umumiy o`rta ta`lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik, 2-qism. Toshkent :, 2020.

2. M. A. MIRZAAHMEDOV va boshqalar. Matematika 6-sinf: umumiy o`rta ta`lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik. Toshkent: O`qituvchi – 2017 yil.

4. “O`rta maktabda masalalar yechish” / V – X sinf matematika o`qituvchilarining tajribalaridan. N. Nikitinning umumiy taxriri ostida. O`quvpeddavnashr, 1956y.

5. Velikoslavinskiy A. “Arifmetik masalalarning asosiy tiplari va ularni yechish metodlari”. T. O`zbekiston Davlat nashriyoti. 1943y.

